

OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – PCN’S NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO DR. JOSÉ ALUÍSIO DA SILVA LUZ E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O COTIDIANO DOS ALUNOS

THE NATIONAL CURRICULUM PARAMETERS (PCNS) AT THE DR. JOSÉ ALUÍSIO DA SILVA LUZ HIGH SCHOOL AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE STUDENTS' DAILY LIVES

Daniel de Assis Rocha SANTOS¹
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
E-mail: danielrochabio@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1997-4422>

Gecilane FERREIRA²
Universidade Federal do Tocantins (UFT)
E-mail: gecilaneferreira@uft.edu.br

RESUMO

Nos anos 1990, foram elaborados os PCN's visando orientar os professores da educação básica para um projeto educativo que refletisse sobre a prática pedagógica e a formação do cidadão. Hoje são aceitos como a base para o trabalho em sala de aula. De acordo com o documento há nele sugestões, objetivos, conteúdos e fundamentação teórica específica para cada área com o intuito de auxiliar o trabalho dos professores e sanar problemas, tais como, baixa qualidade no ensino, repetência e evasão escolar. O presente artigo tem por finalidade, apresentar os resultados de uma pesquisa realizada com docentes e discentes do CEM – Dr. José Aluísio da Silva Luz, município de Araguaína no sentido de apontar a contribuição dos Parâmetros Curriculares na sala de aula. Para responder a essas contribuições foi aplicado um questionário semiestruturado a professores e alunos ao longo do mês de março de 2012. Dentre os resultados significativos foi constatado a diversificação das técnicas pedagógicas implementadas em sala de aula com base nas sugestões dos PCN's. Como conclusão chegou-se a evidenciar que a indução do trabalho pedagógico cresce com o uso dos parâmetros no cotidiano da prática docente e para a construção de conhecimentos

¹ Graduando em Licenciatura em Biologia a Distância – Universidade Federal do Tocantins, Araguaína – Tocantins – danielrochabio@hotmail.com

² Professor da Universidade Federal do Tocantins - Tutor do Curso de Biologia a distância. gecilaneferreira@uft.edu.br

e, principalmente, de socialização dos conhecimentos historicamente produzidos e acumulados.

Palavras-chave: Cotidiano. Parâmetros Curriculares Nacionais. Prática de Ensino.

ABSTRACT

On the 90s, the NCP's were devised to guide teachers of basic education for an educational project that reflects on the pedagogical practice and the training of citizens. Are now accepted as the basis for the work in the classroom. According to the document in it suggestions, objectives, content and specific theoretical foundation for each area in order to help the work of teachers and remedy problems such as poor quality teaching, repetition and dropout. This article aims to present the results of a survey of teachers and students of CEM – Dr. Aluísio José da Silva Luz Araguaína municipality rather to point out the contribution of the Curriculum Standards in the classroom. To answer that these contributions was applied a semi structured questionnaire to teachers and students throughout the month of March 2012. Among the significant results it was found the diversification of pedagogical techniques implemented in the classroom based on the suggestions of the NCP's. In conclusion arrived to show that induction of pedagogical work increases with the use of parameters in everyday practice of teaching and the construction of knowledge, and especially of socialization of knowledge historically produced and accumulated.

Keywords: Everyday. Curricular Parameters National. Teaching Practice.

INTRODUÇÃO

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN'S's) surgiu como luz à necessidade de uma referência curricular global para todos os estados brasileiros. Essa referência implantada com os PCN'S's promoveu mudanças nos livros didáticos, e estes por sua vez influenciaram nas condições de produção das leituras dos professores, bem como trouxeram reflexos na prática docente. Coube a gestão da escola implementar as mudanças e a parametrização do ensino na gestão da sala de aula (Carvalho, 2006).

Segundo os PCN'Ss, a “[...] escola é a agência que especificamente está dedicada à tarefa de organizar o conhecimento e apresentá-lo aos alunos pela mediação das

linguagens, de modo a que seja aprendido” (PCN’Ss, 2002, p. 93). Nesse processo de construção de linguagens e conhecimentos a participação dos docentes como parceiros desse processo de gestão do conhecimento foi de suma importância para a consolidação de uma educação voltada ao desenvolvimento da cidadania do ser humano e a formação do indivíduo numa consciência plena e global.

Os PCN’Ss contemplam os níveis elementares, básicos e médios do processo de formação do indivíduo. No Ensino Médio, a “[...] formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias” (PCN’S’s, 2008, p. 15). A transformação curricular, necessária pela globalização, acarretou um alargamento de fronteiras em algumas disciplinas e um estreitamento em várias áreas do conhecimento, no nível de conhecimentos prático/teóricos.

A interdisciplinariedade emerge como ponto chave para que a transformação curricular se tornasse eficiente e trouxesse resultados no dia-a-dia da relação de docentes e discentes. No fazer teórico impera-se a necessidade de se aliar à prática. Nesse sentido o presente artigo buscou apresentar os resultados de uma pesquisa realizada com docentes e discentes do Centro de Ensino Médio – Dr. José Aluísio da Silva Luz, município de Araguaína no sentido de apontar a contribuição dos Parâmetros Curriculares na prática docente da sala de aula.

O PROCESSO DE PESQUISA

Para a realização desse trabalho foi desenvolvida uma pesquisa através de questionários com alunos e professores do Centro De Ensino Médio – Dr. José Aluísio da Silva Luz, no município de Araguaína-TO. Para tanto, a fim de verificar como está ocorrendo o ensino na referida escola em 2012 e suas contribuições para o cotidiano dos alunos, utilizou-se dos pressupostos teóricos contidos em Bardin (1997), que a partir de sua análise de conteúdos oferece ferramentas, para analisar os questionários aplicados aos docentes e discentes.

Entende-se que os tipos de pesquisa podem ser classificados conforme a abordagem do problema e o método de análise. Autores mostram que os métodos podem ser qualitativos e quantitativos mesmo sendo duas estratégias bem distintas, pois se caracterizam pela sua sistemática e pela forma de abordagem do problema

que constitui o objeto de estudo. O trabalho terá enfoque qualitativo, caracterizado pelo emprego aprofundado na análise do objeto de estudo e na coleta de informações.

A entrevista qualitativa permite a coleta de dados de uma maneira mais correta e segura, impossibilitando erros e distorções dos dados coletados na entrevista permitindo total segurança e precisão no desenvolvimento da amostra. Nesse seguimento ocorreu uma pesquisa de campo.

A pesquisa de campo é uma fase que é realizada após o estudo bibliográfico, para que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir qual o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e analisados (Marconi & Lakatos, 1996).

POPULAÇÃO

Para obtenção dos dados do processo de pesquisa, foram aplicados questionários ao professor regente de uma turma na disciplina de Ciências Biológicas e aos seus alunos desta mesma turma. Porém essa pesquisa foi delimitada no tempo, apenas no período março de 2012 e delimitada no espaço, em apenas uma turma de alunos.

COLETA DE DADOS

Para a realização deste trabalho foi feito uma apresentação para a população, informando qual a finalidade deste trabalho. A coleta de dados foi realizada em março de 2012 com o questionário aplicado aos professores e alunos.

Cada questionário contendo 05 (cinco) perguntas com respostas objetivas e subjetivas para assim ter-se um roteiro pré-estabelecido com questões que refletissem a implementação dos PCN'S em sala de aula, bem como, verificar a prática pedagógica dos professores entrevistados e a importância deste na aprendizagem e cotidiano dos alunos. Destaca-se que para se investigar a aplicação dos PCN'S optou-se por verificar junto aos docentes a metodologia ou estratégia comiserada mais eficiente para o ensino de Biologia.

O questionário aplicado a docente continha 04 (quatro) questões abertas e 01 (uma) de múltipla escolha. A resposta a esse questionário possibilitou uma exploração integral dos dados coletados na pesquisa.

O questionário aplicado aos alunos continha 05 (cinco) questões de múltipla escolha e subjetivas, onde foi aplicado a uma população de amostra de 28 (vinte e oito) discentes, do 1º ano Médio Básico, turno vespertino, na disciplina de Ciências Biológicas.

ANALISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

Depois da coleta de dados nos questionários aplicados com professores e alunos a análise das respostas obtidas em cada pergunta serviu de base para a elaboração dos gráficos desse trabalho bem como para a construção do texto interpretativo acerca do resultado da pesquisa.

A etapa de análise dos dados na pesquisa é de grande relevância para dar luz ao questionamento inicial do trabalho. No paradigma interpretativo, essa é sem dúvida, uma das etapas mais importantes da pesquisa, todavia “[...] sabemos que os dados não falam por si só é cabe ao pesquisador criar mecanismos de análises desses dados coletados” (Ferreira, 2010).

Os dados coletados com a pesquisa a partir do questionário aplicado aos alunos foram explorados das seguintes maneiras: questões fechadas foram analisadas todas as respostas dos questionários e a partir destas respostas, calculado a porcentagem das respostas positivas e negativas dadas pelos alunos. Em uma destas questões foi feito um gráfico para melhor visualizar as respostas emitidas pelos alunos.

Em relação às perguntas abertas, do questionário dos alunos, foi feita uma análise das respostas dadas pelos alunos, fazendo um comparativo entre as respostas dadas por todos os discentes, para saber como estava acontecendo as aulas de Biologia. Também foi feito um comparativo entre as respostas dos questionários dos alunos, com as respostas do questionário do professor.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O Centro De Ensino Médio – Dr. José Aluísio da Silva Luz onde foi realizado a pesquisa, localiza-se na Avenida Goiás, S/N, Setor Coimbra, Araguaína – TO, foi inaugurada no dia 21 de março de 1998, mediante a lei de criação nº 61 de novembro de 1997, atendendo no seu início a média de 06 (seis) setores circunvizinhos, a qual passou atender crianças, jovens e adultos. A denominação da referida U.E. se deu em alusão ao promotor e juiz de direito da cidade local Dr. José Aluíso da Silva Luz, por ter sido uma pessoa de renome na cidade por realiza junto ao serviço público a defesa da honra e justiça dos cidadãos comuns.

OS SUJEITOS INVESTIGADOS

O professor da disciplina de Biologia recebeu o questionário via e-mail e impresso. Na intenção de proporcionar uma melhor atenção ao processo de entendimento e respostas dos questionamentos foi permitido que o relatório fosse entregue por e-mail dias depois, o que ocorreu.

Os alunos que responderam ao questionário destinado aos discentes foram atendidos numa seção em sala de aula. Houve uma explanação dos objetivos do trabalho que ali estava sendo realizado e em seguida o questionário aplicado à turma. Considerando que os questionamentos eram claros e precisos foi dado a eles um prazo de 30 (trinta) minutos para que se fizesse a respostas aos questionamentos. O intento do questionamento era investigar como está acontecendo às aulas de Biologia, e também refletindo como eles gostariam que fosse ministrada as aulas.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

O Ensino de Biologia no Centro de Ensino Médio – Dr. José Aluísio da Silva Luz, na perspectiva do docente

Na identificação do entrevistado verificou-se que o mesmo tem formação superior em Ciências Biológicas cursados na UFPI- Universidade Federal do Piauí, tem idade de 29 anos e está em exercício na atividade docente no seguimento da disciplina há 10 anos.

Ao se realizar o tratamento das questões apontadas no questionário destinado ao docente percebeu-se que o referido profissional tem conhecimento da necessidade

de se adequar a prática de ensino fundamentada nos PCN'S. Quando a ele foi perguntado sobre essa ação o mesmo respondeu prontamente que *"Sim. Pois dele partem as diretrizes curriculares."* Vale ressaltar que a interdisciplinaridade e a construção dos conteúdos, devem considerar a sala de aula como um espaço social de aprendizagem que vai além da transmissão de saberes, dando ênfase à contextualização dos assuntos trabalhados e aos temas sociais (Brasil, 1998).

Verificou-se também que o educar entende que as vivências práticas em sala de aula devem estar de acordo com o conjunto de conhecimentos prévios que o educando tem ao ser inserido no processo ensino aprendizagem uma vez que ao ser questionado sobre a temática o professor respondeu acerca do processo ensino aprendizagem que ele deverá estar: *"Partindo de conhecimento prévio do educando, construindo assim sua base"*.

Na pesquisa entendeu-se que o processo de ensino de Biologia no Centro De Ensino Médio – Dr. José Aluísio da Silva Luz está contribuindo com o cotidiano do aluno uma vez a resposta a esse questionamento veio com a inferência de que o processo se dá: *"Na maneira como o conhecimento é fundamentado"* segundo resposta do professor entrevistado.

Outro ponto abordado foi sobre o embasamento das atividades dos alunos em consonância com os PCN'S tendo como resposta única que: *"Sim"* e ainda completou que entende que a matriz curricular é o norte do processo e que esse norte é *"a base do ensino, proposta pelos PCN'S"*.

Nota-se que o docente não está com dificuldades para adequar prática de currículo com os Parâmetros uma vez que ao ser questionado sobre quais problemas ele encontrou nesta adequação, ele respondeu: *"Por enquanto nem um"*.

Quando o professor foi questionado sobre as estratégias que são utilizadas em sala de aula com muita frequência o mesmo apontou que enfatiza a aula prática e aula de campo como melhores opções, entretanto aponta que a referida escola não possui laboratórios para realização de aulas práticas.

Nesse sentido é salutar apontar que o docente entende que as atividades práticas não devem se limitar a nomeações e manipulações de vidrarias e reagentes, sendo fundamental que se garanta o espaço de reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes. O

planejamento das atividades práticas deve ser acompanhado por uma profunda reflexão não apenas sobre sua pertinência pedagógica, como também sobre os riscos reais ou potenciais à integridade física dos estudantes. (Brasil, 1998). Sendo assim o mesmo ao apontar que utiliza como estratégia aulas de campo, consegue, dentre da adversidade e limitações do local da prática pedagógica proporcionar um ambiente propício a discussão de saberes com vistas a aliar tais atividades de forma lúdica.

O Ensino de Biologia no Centro de Ensino Médio – Dr. José Aluísio da Silva Luz na perspectiva do Discente

Após concluir a análise do questionário do docente, passamos a análise dos questionários dos discentes, fazendo um comparativo entre os questionários. As perguntas feitas para os alunos através dos questionários são semelhantes à pergunta feita no questionário do professor. A intenção é entender como estavam ocorrendo as aulas de Biologia, na referida Unidade de Ensino, no ano de 2012.

Figura 1: Estratégias que o professor tem utilizado em sala de aula.

Fonte: Pesquisa de Campo (Autor, 2012).

A resposta apontada por 80% (oitenta por cento) dos alunos entrevistados confirmam o questionário aplicado ao professor indicando que reconhecem como estratégia mais utilizada em sala de aula a aula de campo.

Numa segunda pergunta apontada no questionário foi sobre as atividades desenvolvidas em sala de aula e se as mesmas teriam ajudado o aluno a compreender o meio em que vive. Com resposta teve-se o seguinte gráfico.

Figura 2: As atividades desenvolvidas em sala de aula têm ajudado você enquanto aluno a compreender o meio em que vive?

Fonte: Pesquisa de Campo (Autor, 2012).

Percebe-se que a maioria 77% (setenta e sete por cento) entende que os conteúdos ministrados atendem às expectativas de construção de saberes, entretanto há um percentual expressivo que não reconhece essa ação. Isso denota a necessidade de contextualizar e enfatizar a aplicação prática dos saberes.

Percebe-se ainda que as atividades práticas aplicadas devem ser selecionadas e adaptadas à realidade da escola, seguindo um padrão básico que tenha como objetivo o desenvolvimento cognitivo dos alunos, estreitando a relação entre o que é aprendido na escola e o que é observado no cotidiano.

Figura 3: Você acha que o ensino de biologia precisava passar por mudanças, e quais seriam as suas sugestões de mudanças?

Fonte: Pesquisa de Campo (Autor 2012)

Ao serem questionados nesse sentido os alunos tendem não demonstram um consenso como resposta, uma vez que mais da metade entende que o processo de ensino de biologia necessita de passar por adequações e atualizações. Isso vem reforçar que os alunos estão inseridos num ambiente de novas e atuais tecnologias e sendo assim necessitam ver na escola, no processo de ensino essas tecnologias complementadas. Segundo os PCN'S (1998) o desenvolvimento tecnológico acarretou inúmeras transformações na sociedade contemporânea, em particular nas duas últimas décadas. Cada vez mais a linguagem cultural inclui o uso de diversos recursos tecnológicos na produção de processos comunicativos e na produção de novos conhecimentos.

Figura 4: Algum conteúdo trabalhado em sala de aula foi possível ser relacionado com a sua prática de vida?

Fonte: Pesquisa de Campo (Autor 2012)

A pesquisa apontou que uma grande maioria reconhece que os conteúdos trabalhados em sala de aula têm reflexos em sua vivência.

Por fim foi questionado aos alunos por meio da pergunta de número 5 acerca das aulas de Biologia e como elas têm influenciado na vida dos alunos. Como resposta teve-se que 75% (setenta e cinco por cento) da turma reconhece que a aula tem influenciado na vida cotidianas delas. Essa pergunta tem a ver com o gráfico anterior que vem apenas reforçar o montante apurado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse trabalho foi apresentar como os PCN'S estavam sendo trabalhados no Centro de Ensino Médio – Dr. José Aluísio da Silva Luz e se os mesmos estavam tendo reflexo na prática pedagógica. Para tanto escolheu-se a disciplina de Biologia para servir de base para o levantamento de informações e comparações ao que determina os Parâmetros Curriculares Nacionais.

Como se constatou na pesquisa de campo o professor da disciplina incorpora em sua prática pedagógica atitudes que levam a considerar a aplicação dos parâmetros em sala de aula como o fomento a aulas de campo e atividades correlatas. Na mesma perspectiva os alunos entendem que a prática adotada pelo professor vem ao encontro da proposta pedagógica do PCN'S que é tornar atrativo o saber por meio da construção de vivências em sala de aula numa correlação com as práticas cotidianas. Os discentes entendem, também, que parte dos conteúdos ministrados contribuem e influenciam em suas experiências e vida.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. (1997). **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal: Edições 70.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental – Ciências Naturais**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias**. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CARVALHO, A. M. P. (2006). **Ensino de Ciências: Unindo a pesquisa e a prática**. Vários autores: Thomson.

FERREIRA, G. (2010). **O saber e o fazer da comunidade da Vila Berrante, Mato Grosso**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Educação. UFMT

MARCONI, M. D. A; LAKATOS, E. M. (1996). **Técnicas de pesquisa**: 3.ed. São Paulo: Atlas. Naturais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.